

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10927891>

УДК 69.01

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА МАТЕРИАЛОВ КАК ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕМОНТНО- СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Н.В. Вахтин,

магистрант 2 курса, напр. «Строительство», профиль «Эксплуатация и реконструкция зданий и сооружений»

Аннотация: В статье внимание сконцентрировано на способах организации и проведении контроля качества строительных материалов на примере металлоконструкций, которому уделяется особое внимание при проведении капитального ремонта или реконструкции зданий или сооружений. Обеспечение энергоэффективности зданий и сооружений в современных условиях – одна из ключевых задач при проведении ремонтно-строительных работ, высокое качество применяемых строительных материалов – это один из гарантов выполнения этой задачи. Приведены классификационные признаки технического контроля, структура входного, операционного и приемочного контроля, этапы контроля сварочных материалов.

Ключевые слова: капитальный ремонт, теплоизоляционные системы, контроль качества, строительные материалы, металлоконструкции

QUALITY CONTROL OF MATERIALS AS A FACTOR OF EFFICIENCY OF REPAIR AND CONSTRUCTION PRODUCTION

N.V. Vakhtin,

2nd year undergraduate, direction "Construction", profile "Operation and reconstruction of buildings and structures"

Annotation: The article focuses on the methods of organizing and conducting quality control of building materials using the example of metal

structures, which is given special attention when carrying out major repairs or reconstruction of buildings or structures. Ensuring energy efficiency of buildings and structures in modern conditions is one of the key tasks in carrying out repair and construction works, the high quality of the building materials used is one of the guarantors of this task. The classification features of technical control, the structure of input, operational and acceptance control, and the stages of control of welding materials are given.

Keywords: major repairs, thermal insulation systems, quality control, building materials, metal structures

В ходе проведения ремонтно-строительных работ, в том числе с целью обеспечения энергоэффективности зданий и сооружений, представители подрядных организаций сталкиваются с серьезной проблемой обеспечения качества строительных материалов [1, 2]. Устройство теплоизоляционных систем, укрепление строительных конструкций, установка различного типа металлокаркасов, требует наличия, в том числе, металлоконструкций необходимого качества, регламентируемого ГОСТ [3].

Ремонтно-строительные организации должны реализовывать систему контроля качества материалов и конструкций, которая состоит из нескольких видов контроля. Среди основных классификационных признаков технического контроля можно выделить [4]:

- стадии технологического процесса (входной, операционный, окончательный;
- объем контролируемой продукции;
- цель контроля;
- характер контроля;
- место проведения контроля;
- сохраняемость объекта, подвергаемого контролю;
- средства контроля и получения информации.

Рисунок 1 – Составляющие входного контроля

Входной контроль имеет целью оценку качества поставляемых материалов, а также проверку работоспособности оборудования и возможности допуска персонала к выполнению сварочных работ. Составляющие входного контроля представлены на рисунке 1.

Поступивший материал проверяют на наличие сертификата, заводской маркировки и товарного знака изготовителя, а затем проводят внешний осмотр с целью выявления различных дефектов, после чего металл сортируют по типоразмерам и маркируют. На материал, не соответствующий требованиям технической документации, составляется акт-рекламация предприятию-изготовителю.

Металл, прошедший проверку, подвергают пробной сварке с целью проведения затем механических и технологических испытаний, а также анализа химического состава и металлографического анализа сварного шва [5].

Контроль сварочных материалов включает в себя этапы, представленные на рисунке 2.

Рисунок 2 – Этапы контроля сварочных материалов

К сварочным материалам относятся электроды, присадочная проволока, флюс и защитные газы.

Контроль квалификации сварщиков традиционно проводится сварочной лабораторией отдела главного сварщика [6]. На каждого сварщика заводится формуляр, содержащий сведения о квалификации работника, а также информацию по его аттестации. Программа аттестации предусматривает проверку теоретических знаний и практических навыков сварщика, что включает в себя сдачу общего, специального и практического экзамена. Общий экзамен подразумевает знание основных теоретических и практических положений сварочного производства, а специальный – технологических особенностей сварочного производства определенных объектов, к которым в процессе работы сварщик имеет непосредственное отношение.

Результаты аттестации оформляются протоколом и отражаются в формуляре и аттестационном удостоверении сварщика. Также аттестацию проходят и специалисты сварочного производства,

которые осуществляют технический контроль и руководство сварочного процесса. К ним относятся мастера, инженеры со средним и высшим техническим образованием. После прохождения аттестации им выдается сертификат со сроком действия 5 лет.

Контроль сварочного оборудования проводится по системе планово-предупредительного ремонта, разработанной на предприятии и представляющей собой совокупность проводимых по заранее составленному плану организационно-технических мероприятий по надзору, обслуживанию и ремонту оборудования. Ремонты бывают малыми или текущими и средними. Их отличие состоит в том, что текущий ремонт производится на рабочем месте, а средний – в мастерских предприятия. Также между ремонтами проводятся профилактические осмотры, целью которых является проверка работоспособности оборудования.

Контрольно-измерительная аппаратура подвергается метрологической проверке путем сравнения ее показаний с показаниями эталонных средств измерения. Данную процедуру проводит метрологическая служба организации. Оборудование, вновь вводимое в производство, проверяют на соответствие технических характеристик, указанных в паспорте, а оборудование, подвергшееся капитальному ремонту, должно пройти аттестацию, после чего вносятся изменения в паспорт.

Устройство теплоизоляционных систем при капитальном ремонте часто предполагает проведение сварочных работ.

Контроль подготовки деталей под сварку проводится путем контроля обработки лицевой, обратной поверхностей и торцевых кромок свариваемых деталей.

Контроль сборки свариваемых деталей предусматривает контроль сборки-установки свариваемых деталей, в ходе которого уделяют внимание положению элементов конструкции друг относительно друга, а также соответствию их расположения чертежу изделия.

Рисунок 3 – Операционный контроль

Контроль процесса сварки включает в себя визуальное наблюдение за процессом плавления металла и формирования шва, а также за стабильностью параметров режима и работоспособности оборудования [7].

После сварки сварной шов и околошовную зону подвергают осмотру на предмет наличия поверхностных дефектов визуальным способом или, если размеры несоответствий меньше 0,1 мм, прибегают к помощи оптических устройств. Также выполняется контроль после выполнения механической обработки сварных швов, если таковую предусматривает технологический процесс. При осмотре выявляют поверхностные поры, трещины, наплывы, прожоги, подрезы, незаваренные кратеры и т.п. Если выявлены недопустимые дефекты, качество признается неудовлетворительным, и конструкция отдается на доработку для исправления дефектов, после чего снова подвергается контролю.

Приемочный контроль заключается в проверке качества изделия, которое оценивают по наличию на изделиях наружных и внутренних дефектов. В зависимости от нарушения или сохранения целостности сварного соединения различают неразрушающие и разрушающие методы контроля, возможность и целесообразность применения которых определяется в каждом конкретном случае с учетом фактора экономической целесообразности [7, 8].

Таким образом, качество ремонтно-строительных работ зависит от рациональности и эффективности построения системы контроля в организации. Значительное внимание необходимо уделять входному, операционному и приемочному контролю, особенно если работы по реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства предполагают применение металлоконструкций.

Список литературы

- [1] Официальный сайт НО «ФКР» [Электронный ресурс]. – URL: <https://fcrso.ru/> (дата обращения: 20.02.2024 г.)
- [2] Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 г. № 170 "Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда".
- [3] Зорин Р.Н. Обзор существующих конструктивных решений наружных ограждающих конструкций в каркасном домостроении [Текст] / Р.Н. Зорин, В.В. Левкин // Научный вестник ВГАСУ. Материалы 15-ой межрегиональной научно-практической конференции «Высокие технологии. Экология». – 2012. 86-89 с.
- [4] ГОСТ 3242-79 Соединения сварные. Методы контроля качества (дата актуализации описания: 01.07.2023).
- [5] ГОСТ 5264-80 Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры (дата актуализации описания: 01.07.2023).
- [6] ГОСТ Р ИСО 9712-2023 Контроль неразрушающий. Квалификация и сертификация персонала неразрушающего контроля.
- [7] ГОСТ Р 55724-2013 Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые.
- [8] ГОСТ Р ИСО 17637-2014 Контроль неразрушающий. Визуальный контроль соединений, выполненных сваркой плавлением.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Official website of the non-profit organization "FKR" [Electronic resource]. – URL: <https://fcrso.ru/> (date of access: 02/20/2024)

[2] Resolution of the State Construction Committee of the Russian Federation dated September 27, 2003 No. 170 "On approval of the Rules and Standards for the Technical Operation of the Housing Stock."

[3] Zorin R.N. Review of existing design solutions for external enclosing structures in frame housing construction [Text] / R.N. Zorin, V.V. Levkin // Scientific Bulletin of VGASU. Materials of the 15th interregional scientific and practical conference "High Technologies. Ecology". – 2012. 86-89 p.

[4] GOST 3242-79 Welded joints. Quality control methods (description update date: 07/01/2023).

[5] GOST 5264-80 Manual arc welding. Welded connections. Main types, structural elements and dimensions (description update date: 07/01/2023).

[6] GOST R ISO 9712-2023 Non-destructive testing. Qualification and certification of non-destructive testing personnel.

[7] GOST R 55724-2013 Non-destructive testing. Welded connections. Ultrasonic methods.

[8] GOST R ISO 17637-2014 Non-destructive testing. Visual inspection of joints made by fusion welding.

© Н.В. Вахтин, 2024

Поступила в редакцию 12.03.2024

Принята к публикации 15.03.2024

Для цитирования:

Вахтин Н.В. Контроль качества материалов как фактор эффективности ремонтно-строительного производства // Инновационные научные исследования. 2024. № 3-1(40). С. 69-76.
URL: <https://ip-journal.ru/>